

PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA RAQAMLI VA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH JARAYONI

Saidrasulov Sherzod Norboy o'g'li

E-mail:sherzodsaidrasulov87@gmail.com Tel: 99 881 38 24
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti, dotsenti

Ergashev Dilshod Alisher O'g'li

E-mail:ergashevdilshod807@gmail.com Tel: 91 920 30 48
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti, talabasi

Xusniddinova Ra'no Xusniddin Qizi

E-mail:ranohusniddinova@gmail.com Tel: 91 895 14 03
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti, talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189653>

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi alohida juda muhim va dolzarb vazifalarni qo'ygan. Raqamli iqtisodiyot birinchi navbatda keng ko'lamdagi imkoniyatlarini yaratganligi haqida va Innavatsion Axborot Kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishning dolzarb muammolarini yoritib bermoqchimiz..

Kalit so'zlar: Innovatsiya , Sathiy tuzilma, Mazmun tuzilmasi, faoliyat tuzilmasi, ham\axborotlashgan jamiyat, raqamli dividendlar, intensive

Innovatsiya (inglizcha innovation) - yangilik kiritish, yangilikdir. A.I. Prigojin innovatsiya deganda muayyan ijtimoiy birlikka - tashkilot, aholi, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turgun unsurlani kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlarni tushunadi. Yangilik kiritish ham ichki mantiq, ham vaqtga nisbatan qonuniy rivojlangan va uning atrof-muhitga o'zaro ta'sirini ifodalaydigan dinamik tizimdir.[1]

Pedagogik innovatsiyada «yangi» tushunchasi markaziy o'rin tutadi. Shuningdek, pedagogik fanda xususiy, shartli, mahalliy va sub'ektiv yangilikka qiziqish uyg'otadi. Xususiy yangilik V.A. Slasteninning aniqlashicha, joriy zamonaviylashtirishda muayyan tizim mahsuloti unsurlaridan birini yangilashni ko'zda tutadi. Murakkab va progressiv yangilanishga olib keluvchi ma'lum unsurlarning yig'indisi shartli yangilik hisoblanadi. Mahalliy yangilik aniq obektda yangilikning foydalanishi bilan belgilanadi. Subektiv yangilik ma'lum obekt uchun obektning o'zi yangi bo'lishi bilan ifodalanadi. Ilmiy yo'nalishlarda yangilik va innovatsiya tushunchalari farqlanadi. Yangilik - bu vositadir: yangi metod, metodika, texnologiya va boshqalar. V.I. Zagvyazinskiy yangi

tushunchasiga ta'rif berib shunday degan pedagogikadagi yangi bu faqatgina g'oya emas, balki hali foydalanilmagan yondashuvlar, metodlar, texnologiyalardir. Bunga pedagogikadagi yangilik, pedagogik yangilikning tasnifi, yangilik yaratish shart-sharoiti; yangilikning meyorlari, yangilikning uni o'zlashtirish va foydalanishga tayyorligi, an'ana va novatorlik, pedagogikadagi yangilikni yaratish bosqichlari kiradi. Ikkinchidan esa - yangilikni idrok qilish, o'zlashtirish va baholash hisoblanadi: pedagogik hamjamiyatlar, yangilikni baholash va uni o'zlashtirish jarayonlarining rang-barangligi, muhiti, pedagogik jamiyatlarning yangini idrok etish va baholashga tayyorligi. Uchinchidan esa - yangidan foydalanish va uni joriy etish hisoblanadi, ya'ni yangilikni tadbiq etish, foydalanish va keng joriy etish qonuniyatlari va turlaridir. M.M.Potashnikning innovatsiya jarayonlari talqinlari kishi e'tiborini o'ziga tortadi. Innovatsiya jarayonining quyidagi tuzilmasini **faoliyat tuzilmasi**- motiv - maqsad - vazifa - maznun - shakl - metodlar - metodika komponentalarini o'z ichiga oladi. Subektiv tuzilma-innovatsion faoliyat subektlarining xalqaro, mintaqaviy, tuman, Shahar va boshqalarni ayta olishimiz mumkin. **Sathiy tuzilma**-innovatsion faoliyat subektlarining xalqaro, mintaqaviy, tuman, Shahar va boshqalar. **Mazmun tuzilmasi** - o'quv-tarbiyaviy ishlar, boshqaruv va boshqalarda yangilikning paydo bo'lishi va ishlab chiqilishi. Bosqichlilikka asoslangan hayot **davriylik tuzilmasi** — yangilikning paydo bo'lishi - ildam o'sish -yetuklik - o'zlashtirish -diffuziya (parchalanib ketib ya'ni singib ketish shuning tarqalish) - boyish, qaloqlik, inqiroz, irradiasiya-alदानish , zamonaviylashtirish kabilar. Boshqaruv tuzilmasi - boshqaruv harakatlarining bir nechta turi o'zaro aloqada. Bularga rejalantirish - tashkil etish - rahbarlik qilish - nazorat qilish; **Tashkiliy tuzilma** - diagnostik, oldindan ko'ra bilish, sof tashkiliy, amaliy birlashtirib

- tashkiliy tuzilma - diagnostik, oldindan ko'ra bilish, sof tashkiliy qismidir.
- madaniyatshunoslik jihatidan (insonni bilishning ustuvor rivojlanishi) yondashuv;
- shaxsiy faoliyat jihatidan (ta'limdagi yangi texnologiyalar) yondashuv;
- ko'p subektli (dialogik) yondashuv, ya'ni kasbiy tayyorgarlikni insonparvarlashtirish;
- individual - ijodiy (o'qituvchi va talabalarning o'zaro munosabatlari asosida) yondashuv.

Oliy maktabda innovatsion faoliyatning subekti o'qituvchi va uning shaxsiy imkoniyati hisoblanadi. Bunda o'qituvchi shaxsining ijtimoiy- madaniy, intellektual va axloqiy imkoniyatlari yuksak ahamiyatga molik bo'ladi.

S.M.Godninning ishlarida talabaning shaxsiy xislatlari pedagogik jarayonning subekti sifatida yoritiladi. Unga quyidagilarni kiritadi: o'qitishning hozirgi va kelgusi bosqichlari uchun qabul qilingan o'quv-ta'biya jarayonining maqsadi, vazifasi va ko'rsatmalarini anglay bilish; intellektual mehnatning yangi tadbirlarini egallash; maqsadga muvofiq kasbiy o'z-o'zini ta'biyalash va mustaqil tahsil olish, qiyinchiliklarni a'lo darajada yenga bilish, o'sish va mustahkam o'rin egallashning kengayayotgan intellektual va kasbiy imkoniyatlari, istiqbollari bilan qoniqish, o'zining sotsial roli funksiyasini bajarishida faol munosabatda bo'lish va hokazo. Innovatsion pedagogik jarayonning muhim unsurlari shaxsning o'z-o'zini boshqarishi va o'zini-o'zi safarbar qila olishi hisoblanadi. Uning eng muhim yo'naiishlaridan biri talabalarning bilish faoliyatini rivojlantirish. Bunday yo'nalish talabalarning o'quv ishlarini faollashtirish, ularning kasbiy ixtisoslashishini aniqlab olish faolligini o'z ichiga oladi. Tayanch yo'nalishlar - ta'lim, fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuvi, ularning o'zaro aloqalarida yangi tamoyillarga o'tish. Shunday qilib, innovatsion faoliyat omillari nazariyasi tahlili uning eng muhim yo'nalishi gumanistik aksiologiya ekan, degan xulosaga olib keladi. Innovatsion faoliyatga aksiologik yondashuv insonning o'zini yangilik yaratish jarayoniga baxshida qilishi, uning tomonidan yaratilgan pedagogik qadriyatlar jamul-jamini anglatadi.[2]

O'qitish jarayonida o'quvchi-talabalarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondoshish, mas'uliyatni sezish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga pedagoga va o'zi tanlangan kasbiga bo'lgan qiziqishini tobora kuchaytirib borishi sababchi bo'lib qoladi. Bunday natijaga erishish amaliyotda o'quv jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalarni qo'llashni taqozo etadi. Ular juda xilma-xildir. Biz ulardan ba'zilari haqida to'xtalib o'tamiz va ularni o'tkazish tartibi haqida qo'llanma beramiz. Ushbu metodik qo'llanmada keltirilgan zamonaviy metodlar, yoki o'qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o'quvchi-talabalarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tankidiy, mustakil fikrlashni shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga, raqobatbardor, yetuk mutaxassis bo'lishlariga hamda mutaxassisga kerakli bo'lgan kasbiy fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradi.[3]

O'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalar talablari asosida ifoda etilgan o'quv maqsadlariga erishiladi. Ilmiy- texnik taraqqiyot jadallashgan davrda o'qitish samaradorligi, asosan o'quvchining o'qitish jarayonidagi o'rni,

pedagogning uncha bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. Bu yerda o'qitish texnologiyasining ikki turini ajratib ko'rsatish mumkin: avtoritar va shaxsga yo'naltirilgan. Avtoritar texnologiyada pedagog yagona subekt sifatida namovon bo'ladi, o'quvchilar esa faqatgina «obekt» vazifasini bajaradi xolos. Bunda o'quvchining tashabbusi va mustaqilligi yo'qoladi, o'qitish majburiy tarzda amalga oshiriladi. Odatdagi an'anaviy o'qitish avtoritar texnologiyaga taalluqlidir. Bunda, avvalo Ya.A.Komenskiy tomonidan ifoda etilgan, didaktik tamoyillarga asoslangan o'qitishning «sinf-dars» tizimida tashkil etilishi nazarda tutiladi.

Hanuzgacha dunyoda eng ko'p tarqalgani o'qitishning «sinf-dars» tizimi hisoblanadi, majburlash pedagogikasi, o'qitishning tushuntiruv-ko'rgazmali usuli ommaviy o'qitish. An'anaviy o'qitishda avtoritarlik quyidagi shaklda namoyon bo'ladi: o'quvchi bu hali to'la shakllanmagan shaxs, u faqat bajarishi zarur. pedagog esa - bu sardor, hakam, yagona tashabbuskor shaxs. Mumtoz an'anaviy «sinf-dars» tizimi - bu bayon etishning ma'ruzaviy usuli va kitob bilan mustaqil ishlashni o'z ichiga oladi (didaxografiya). Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarda, o'quvchi shaxsi pedagogik jarayon markaziga qo'yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlar yaratiladi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida O'zbekiston Respublikasidagi ta'lim tizimining milliy modeliga alohida e'tibor qaratilgan. Bu model 5 tarkibiy qismdan iborat: shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta'lim, fan, ishlab chiqarish. Bu yerda ta'lim milliy modelining asosiy tarkibiy qismi - «shaxs» birinchi o'rinda turadi. Boshqacha aytganda, butun ta'lim tizimi, shu jumladan, o'qitish shaxsga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Shuning uchun zamonaviy texnologiyalarda pedagogik jarayon, o'qitishning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalari asosida amalga oshirilishi lozim.

Xulosa qilib aytsak umuman olganda hozirgi kunda raqamli texnologiya rivojlanayotgan ekan biz bunday judayam yaxshi foydalanishni barchamkz bilamiz. Bugungi kunda innavatsion yondashuv har birimizning qiloyotgan ishimizni ham misol qilib ayta olishimiz mumkin. Chunki hozirda hamma o'z sohasida turli xil yangiliklar qilishi bunga yaqqol dalildir. Shunday ekan unumli foydalanishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. SH.SH.Olimov, SH.X.Samiyeva, N.X.Aslanova, F.J.Ro'ziyev innovatsion ta'lim texnologiyalari va metodlari[1]
2. <https://muhaz.org/2-mavzu-metodika-fanlarini-oqitishda-pedagogik-texnologiyalard.html>[2]

3. Ochilov M. O. Ta'lim-tarbiya maqsadlarini oddiylashtirish texnologiyasi //J.
4. Pedagogik mahorat. [3]

